

ADABIY MEROS

2025-YIL 3-SON / ILMIY JURNAL

Ulug' o'zbek shoiri

Navoiyshunos portretiga chizgilar

O'Imas Umarbekov arxivi xususida

"Al-isloh" jurnali sahifalarida tasavvuf masalasi

Alisher Navoiy dostonlarida badiiy zamon talqinlari

Alisher Navoiy lirikasida zuhdiy maslak va zohid obrazi

Özbek ceditçi Ishakhan Ibret ve alti dilli sözlüğü-lugati sitta as-sina

Akademik Naim Karimov faoliyatida XX asr o'zbek adabiyotiga chizgilar

Jahongir podshohning "Boburnoma" qo'lyozmasiga qo'shgan ilovalari xususida

"Qisasi Rabg'uziy" hamda "Tarixi anbiyo va hukamo" da odamning yaratilishi talqini

Adabiyot muzeyi xazinasida saqlanayotgan "Qur'oni karim" ning toshbosma nusxasi

Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostonida qofiya va mazmun uyg'unligi

"Haft gulshan" dostonining manbaviy tavsifi hamda matniy tadqiqi

"Mehrobdan chayon" ning ikkinchi nashridagi tahrirlarga doir

"Ishq risolasi" asarida ishq, ruh va go'zallik tushunchasi

Vulgar sotsiologik pozitsiya va unga tanqidiy munosabat

Hamid Olimjon ijodini o'rganishda xotiralarning o'rni

"O'tkan kunlar" romani ilk nashrlarining matniy-qiyosi

"So'z san'ati so'zligi" asarining yuzaga kelish tarixi

"Qutlug' qon" – Oybek nasrining yuksak cho'qqisi

Navoiy dostonlarining faksimil nashri xususida

An old mood returns to central asian literature

Sulton Rayevning adabiyotdagi to'poloni

Erkin A'zam qissalarida psixologizm

Elbek – folklorshunos

ADABIY MEROS

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI DAVLAT ADABIYOT MUZEYI

2025
3-son (17)

Bosh muharrir:
Jabbor Eshonqulov

Bosh muharrir o'rinbosari:
Shahnozaxon Nazarova

Mas'ul kotib:
Dilnoza Rustamova

Muharrir:
Feruza Abdurahmonova

Texnik muharrir:
G'iyosiddin O'narov

Manzilimiz:
Toshkent shahri,
Shayxontohur tumani
Navoiy ko'chasi, 69-uy
e-mail: adabiymeros@gmail.com
Tel.: (99871) 241-02-75
Jurnal 2020-yil 26-noyabrda
O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №200936238
raqami bilan ro'yxatdan o'tgan.
ISSN 2181-2500

Jurnal 2025-yil 25-sentyabrda
nashrga berildi.

"Adabiy meros" ilmiy jurnali
O'zbekiston Respublikasi VM
huzuridagi Oliy attestatsiya
komissiyasining qaroriga ko'ra
(№327/6, 30.11.2022-y.) filologiya
fanlari bo'yicha PhD va DSc
ilmiy darajasiga talabgorlarning
dissertatsiya ishlari yuzasidan ilmiy
nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahrir hay'ati:

Ahmedova Shoira
Asadov Maqsud
Abdirashidov Zaynobidin
Abdurahmonova Feruza
Barakayev Rahmatulla
Bekimbetov Azamat
Boltaboyev Hamidulla
Davlatov Olim
Jabborov Nurboy
Jo'raqulov Uzoq
Jo'raboyev Otabek
Karimov Bahodir
Kamilova Saodat
Mahmudov Nizomiddin
Ochilov Nasim
Pardayev Azamat
Palimbetov Kamalboy
Soriyev San'at
Sulaymonov Mo'minjon
Sabirova Nasiba
Rajabova Burobiya
Rashidova Ma'mura
Rahmonov Nasimxon
Turdimov Shomirza
Tursunov Yusuf
To'xliyev Boqijon
Tilavov Abdumurod
Sheraliyeva Mashhura
Shodmonov Nafas
Shofiyev Obidjon
Xalilova Dilbar
Hamdamov Ulug'bek
Hasanova Shafokat
Eshchanova Gavhar
Qalandarova Dilafro'z
Qosimov Abdug'ofur
Qobilov Usmon
Quronov Dilmurod
Qobilova Zebo
Yodgorova Mehribon
Chulliyeva Nilufar
Eshonboboyev Abdurasul

Hakamlar hay'ati a'zolari:

Abduhalimov Bahrom (O'zbekiston)
Abdullajon Axmataliyev (Qirg'iziston)
Ayşe Yücel Çetin (Turkiya)
Açik Fatma (Turkiya)
Almas Ulvi (Ozarbayjon)
Anarboy Boldiboy (Qozog'iston)
Ahmet Bican Ercilasun (Turkiya)
Ali Duymaz (Turkiya)
Asel Isayeva (Qirg'iziston)
Baydemir Husayn (Turkiya)
Bakchiyev Talantaali (Qirg'iziston)
Basangova Tamara (Rossiya)
Demir Necete (Turkiya)
Fayzulloev Baxtiyor (Tojikiston)
Fikrat Turkman (Turkiya)
Gurer Gulseven (Turkiya)
Vahit Turk (Turkiya)
Veli Savaş Yelok (Turkiya)
Ismat Çetin (Turkiya)
Ibrayev Shokir (Qozog'iston)
Karl Rechl (Germaniya)
Metin Ekici (Turkiya)
Mirzayeva Salima (O'zbekiston)
Ocal Oğuz (Turkiya)
Emek Uşenmez (Turkiya)
Eunkyung Oh (Koreya)
Rixsiyeva Gulchehra (O'zbekiston)
Sakaya Heroki (Yaponiya)
Sirojiddinov Shuhrat (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon (O'zbekiston)
Selami Fedakar (Turkiya)
Temur Khocaoğlu (AQSH)
To'laganova Sanobar (O'zbekiston)
Zaytsev Ilya Vladimirovich (Rossiya)
O'rayeva Darmanoy (O'zbekiston)

**“ADABIY MEROS”
JURNALI
№3, 2025**

USHBU SONDA:

QADIMIY BITIKLAR

Madraimov A., Madraimov A. Jahongir podshohning “Boburnoma” qo‘lyozmasiga qo‘shgan ilovalari xususida...4

NAVOIY ABADIYATI

Bertels Y.E. Ulug‘ o‘zbek shoiri.....10
Eshonboboyev A. Navoiyshunos portretiga chizgilar.....13
Avaznazarov O. Alisher Navoiy dostonlarida badiiy zamon talqinlari.....16
Omanbayeva A. Alisher Navoiy lirikasida zuhdiy maslak va zohid obrazi.....25
Abdumannapova Sh. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida qofiya va mazmun uyg‘unligi.....30

MANBASHUNOSLIK VA MATNSHUNOSLIK

Abdullayeva G. O‘lmas Umarbekov arxivi xususida.....35
G‘afurov N. “Al-isloh” jurnali sahifalarida tasavvuf masalasi.....41
Tashpulatov A. “Qisasi Rabg‘uziy” hamda “Tarixi anbiyo va hukamo”da odamning yaratilishi talqini.....48
Usmonova F. “O‘tkan kunlar” romani ilk nashrlarining matniy-qiyosi.....51

JADID ADABIYOTI

Quronov D. “Mehrobdan chayon”ning ikkinchi nashridagi tahrirlarga doir.....55

TILSHUNOSLIK

Ildiri N. O‘zbek ceditçi Ishakhan Ibret ve alti dilli sözlüğü-lugati sitta as-sina.....63

OLTIN BESHIK

Ibragimov B. Elbek – folklorshunos.....70

TANQID VA TAHLIL

To‘laganova S. “Qutlug‘ qon” – Oybek nasrining yuksak cho‘qqisi.....77
Shofiyev O. Erkin A‘zam qissalarida psixologizm84
Yuldasheva X. “Ishq risolasi” asarida ishq, ruh va go‘zallik tushunchasi.....90
Muhammadova M. Hamid Olimjon ijodini o‘rganishda xotiralarning o‘rni.....95
Mamatvaliyev. M. Vulgar sotsiologik pozitsiya va unga tanqidiy munosabat.....99
Xalimjonov A. “So‘z san‘ati so‘zligi” asarining yuzaga kelish tarixi.....109

FANIMIZ FIDOYILARI

Muzrobova M. Akademik Naim Karimov faoliyatida XX asr o‘zbek adabiyotiga chizgilar.....113

MANBALAR XAZINASIDAN

Hasanova Sh. Adabiyot muzeyi xazinasida saqlanayotgan “Qur‘oni karim”ning toshbosma nusxasi.....121
A‘zamova Sh. “Haft gulshan” dostonining manbaviy tavsifi hamda matniy tadqiqi.....124

O‘ZBEK ADABIYOTI XORIJLIK TADQIQOTCHILAR NIGOHIDA

Edward A. An old mood returns to central asian literature.....133

ILMIY-ADABIY JARAYON

Akmataliyev A. Sulton Rayevning adabiyotdagi to‘poloni.....137
Rustamova D. Navoiy dostonlarining faksimil nashri xususida.....144

ALISHER XALIMJONOV,

O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyoti muzeyi doktoranti

“SO‘Z SAN’ATI SO‘ZLIGI” ASARINING YUZAGA KELISH TARIXI

Annotatsiya: ushbu maqolada Y.Is’hoqovning “So‘z san’ati so‘zligi” asarining nashrlar aro tafovutlari, asarning yaralish tarixi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: maqolalar, she’riy san’atlar, qiyos, matn, arxiv.

Abstract: This article discusses the differences between editions of Y. Ishakov’s “Word Art Dictionary” and the history of the work’s creation.

Keywords: articles, poetic arts, comparison, text, archive.

Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyoti muzeyi fondida o‘tmish ijodkorlari va olimlari qatorida bizga yaqin davrdagi adib-u adabiyotshunoslarning shaxsiy qo‘lyozmalari va arxivlari saqlanadi. Shular qatorida filologiya fanlar nomzodi Olim Oltinbek ta’biri bilan aytganda, matnshunos, navoiyshunos, tasavvufshunos va mumtoz aabiyot poetikasining mohir bilimdoni Yoqubjon Is’hoqovning shaxsiy arxivi ham saqlanadi. Olimning ilmiy ijodi serqirra: matnshunoslikdan boshlab nazariy masalalargacha. Shu o‘rinda keng kitobxonlar tomonidan iliq kutib olingan “So‘z san’ati so‘zligi” asarining tarixi haqida fikr yuritiladi.

Hech qaysi asar dastlabki varinatlari mukammal kasb eta olmaydi. U avvalgi va keyingi nashrlar orasida sayqallanadi va rivoj topadi. “So‘z san’ati so‘zligi” asarining 2006-yilda chop etilgan nashrida 49 ta she’riy san’at haqida maqolalar kiritilgan.¹ 2014-yilgi to‘ldirilgan va tuzatilgan ikkinchi nashrida maqolalar salmog‘i ancha kengayib 145 tani tashkil etgan. Har ikkala nashrni ham adabiyotshunos Olim Oltinbek tayyorlagan. Ma’lum bir ilmiy asar uchun olim bir qancha ilmiy asarlarni o‘rganadi va ularni qiyoslaydi. Muallif o‘z ishida mumtoz adabiyotning muhim qismlarida biri bo‘lmish ilmi bade’haqida ma’lumot bergan.² “So‘z san’ati so‘zligi” asari quyidagi manbalar mevasi desak mubolag‘a qilmaymiz:

1. Arab olimlari tomonidan yaratilgan badiiylikka oid asarlar: Nasr ibn Hasanning “Mahosin ul kalom”, Ibn al Mo‘tazning “Kitob ul bade’”, Quddama ibn Ja’farning “Naqd ush she’r”;

2. Fors tilida yozilgan manbalar: Umar Roduyoniy “Tarjimon ul balog‘a”, Muhammad Manshuri Samarqandiy talavvun san’ati haqida, Abu Muhamad binni Muhammad Rashididdin Samarqandiyning “Ziynatnoma”, Rashididdin Votvotning “Hadoyiq us sehr fi daqiq ush she’r”, Shamsiddin Muhammad Roziyning “Al mo‘jam fi ma’oyir ul sha’or ul Ajam”, Muhammad Soleh Siddiqiy Husayniyning “Majma’ us sanoye” va Atoulloh Husayning “Badoye us sanoe”, Doyi Jovodning “Ilmi bade’ dar zaboni forsiy” asarlari kabi;

3. Turkiy tilda yozilgan asarlar qatorida Navoiyning ba’zi asarlar ichidagi adabiy qarashlari ham o‘rin olgan; “Mezon ul-avzon”, “Muhamat ul-lug‘atayn”, “Majolis un-nafois”, “Risolayi muommo”, Taroziyning “Funun ul-balog‘a”.

4. Lug‘atlar: “G‘iyos ul lug‘at”, “Abushqa” kabilardan iborat.

1970-yildan boshlab o‘zbek mumtoz adabiyoti ixlosmandlariga bir tortiq o‘laroq “klassik

¹ Is’hoqov Y. So‘z san’ati so‘zligi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2014. 8-bet.

² O‘sha asar. 15-bet.

adabiyot poetikasidan ma'lumotlar" rukni ostida "O'zbek tili va adabiyoti" jurnalida maqolalar e'lon qilina boshlanadi. Jurnalda e'lon qilingan maqolalar ba'zi hollarda aynan "So'z san'ati" kitobiga olingan bo'lsa, ba'zida tahrirdan o'tgan. Quyida biz ularni ko'rib chiqamiz:

- Asarning muqaddima qismi jurnalda dastlabki muqaddimaga qaraganda ancha boyitilgan. Jurnalda o'zbek tilida ham ilmi bade'ga oid maxsus asar yaratish haqida fikr ilgari surilgan³. So'nggi nashrda muallif she'riy san'atlarni she'riy matn doirasidagi vazifasi bilan bog'liq xususiyatini nazarda tutgan holda, bir necha guruhga ajratishni lozim topadi.⁴ (muallif ularni 10 guruhga ajratgan).

- Yangi nashrda deyarli atamaning arabcha matni yo'q hisobi (bu 1-nashrda ham ko'zga tashlanadi). Masalan, jurnalda "husni ta'lil" va arab harflari bilan bog'liq she'riy san'atlarni berishda jurnalda arabiy harflar ham berilgan, lekin nashrlarda bu yo'q.

- **Husni ta'lil** haqida⁵ nazariy qismi nashr bilan bir xil, ammo misollar nashrga qaraganda go'zalroq va tushunarliroq. Misol tariqasida Lutfiy, Sakkokiy, Navoiy, Habibiy va Erkin Vohidovlardan bayt va parchalar keltiriladi. **Ibhom**⁶ san'atiga namunalar qatorida berilgan ushbu bayt yangi nashrda yo'q:

Ishq erur andoq murabbiykim, qilur yetgach asar

Bulbul o'lg'ay ochsa yuz bir sarvi gulruxsor, sor. (Navoiy)

Itfoq⁷ termini yangi nashrda ittifoq tarzida arab tili grammatikasi mos ravishda to'g'rilanib yozilgan. Jurnal tansiq us sifot haqidagi maqola bilan yakun bo'lgan.⁸

Ushu kitobning birinchi va ikkinchi nashri orasida ba'zi bir tafovutlar va to'ldirilgan o'rinlar uchraydi. Birinchi nashr deyarli she'riy san'atlarga bag'ishlangan. (1-jadval). 2014-yili "O'zbekiston" nashriyotida e'lon qilingan ikkinchi nashr she'riy san'atlar qatorida mumtoz janrlar va atamalar izohi bilan boyitilgan (2-jadval).

Birinchi va joriy nashrlardagi matniy tafovutlar, asosan, matniy tafovutlar terminlar va ba'zi so'z birikmalari, she'riy san'atlar izohi uchun tanlab olingan bayt va parchalar orasida uchraydi:

- 9-bet: vazifalari haqida oziga mulohazalar yuritadi – vazifalari haqida mulohazalar yuritadi;

- 15-bet: mumtoz ibhom san'ati – ihom san'ati;

- 29-bet: poeziyamizning – she'riyatimizning;

- 67-bet: tulicha manerada ishlatilgan – turlicha yo'sinda ishlatilgan;

- 70-bet: konkretlashtirilgan – aniqlashtirilgan;

- 89-bet: bir qadar murakkab so'z san'atlarda – murakkab so'z san'atlardan;

- 92-bet: Habibiy qalamiga mansub :

Erk, ixtiyori qalb bilan tinchlik uchun imzo chekib,

Tinchlik uchun imzo chekib ahdu qarorini ko'ring.

Ahd-u qarorin mard elin buzmas jahonda to ababd,

Buzmas jahonda to abad nomus-u orin ko'ring... she'ri **tashobih ul-atrof** san'atiga namunalardan biri sifatida berilgan. Bu parcha yangi nashrda qayd etilmagan;

- 94-betda **Tag'iy** san'ati faqat qofiya va vazn taqozosi bilan emas, balki boshqa biror san'atni yuzaga keltirish maqsadida qo'llanishi mumkin, – deya yangi nashrda misoli keltirilmagan, ammo birinchi nashrida fikr davom etadi: masalan, quyidagi baytda "**yarim**" ihom san'ati uchun o'zgartirilgan:

³ O'TA. 1970-yil 1-son.

⁴ Is'hoqov Y. So'z san'ati so'zligi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2014. 22-bet.

⁵ O'TA. 1971-yil 1-son.

⁶ O'TA. 1971-yil 2-son.

⁷ O'sha son.

⁸ 1973-yil 1-son

Yotti **yorim** (yarim) kecha-yuyaxshi emas mast-u xarob,

Ko'z yumub occhquncha suhbatini qilib barbod uyu;

- Yangi nashrda **faxriya** qismiga Ado (XIX) ning bir bayti ilova qilingan; "Shoir Adoning (XIX) quyidagi faxriyasi uning ustoz Navoiyga bo'lgan yuksak ixlosini anglatadi:

Gar Navoiydan Ado she'rini o'tkarsa, netong,

Shoh Umar afzalmu yo Sulton Husayn Boyqaro?

- Qofiya va she'riy san'atlar qismidagi quyida fikrlar ham yangi nashrda uchramaydi:

...She'riyat bilan aloqador san'atlarning o'zini ham qo'llanish darajasiga ko'ra, faol va passiv san'atlarga ajratish mumkin. Shuningdek, mazkur san'atlarning qo'llanish darajasi va xarakteri, bir tomomdan, janrlarning tabiati bilan, ikkinchi tomondan, ijodkorning shaxsiy uslubi bilan aloqador ekanligi shubhasiz. Lekin she'riy san'atlarning eng ko'pi, eng faol namoyon bo'ladigan lirik janr – g'azal hisoblanadi.

1-jadval:

“O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali va kitob nashrlaridagi mushtarak maqolalar	Ikkala nashrdagi mushtarak san'atlar
ibhom, irsoli masal, ishtiyoq, ittifoq, ihom, mibolag'a, radd ul matla', radd ul qofiya, ruju', tajihul orif, tazod, talmeh, tanosub, tansiq us sifat, tardi aks, tarse', tashbih, tashobeh ul atrof, qaytarish, husni ta'lil.	aqd, ibhom, izdivoj, irsoli masal, istiora, ishtiyoq, ittifoq, iqtibos, ig'roq, ihom, kalomi jomi', mazhabi kalom, maqlubiy mustaviy, mubolag'a, musaja g'azal, musarra, niqto, radd ul matla', radd ul qofiya, ruju', sa'j, sa'j va qofiya, tavze', tadrij, tajnis, tajoh ul orif, tazod, talmeh, tamsil, tansiq us sifat, tardi aks, tarse', taxallus, tashbih, tashobeh ul atrof, tashxis, tag'iy, shibhi ishtiyoq, qaytarish san'ati, qofiya va she'riy san'atlar, husni matla', husni ta'lil. ATAMALAR: ilmi bade', maqta', matla, radif, surush, faxriya, shohbayt

2-jadval:

Yangi nashr quyidagi maqolalar bilan boyatilgan
baroati istihlol, bahri tavil, jam va taqsim, zulqofiyatayn, zulradifayn, ishtiyoqli zul qofiyatayn, muvashshah, mulamma', mukarra lafz, murabba'- musofiyat tarafayn, muaqqad, savol-u javob, sahli mumtani', tazmin, takrir, tarofuq, tardi aksli tarse', chor dar chor, harfiy san'atlar, hasht dar hasht, hurufi hijo, husnimatlab, husni maqta'. JANRLAR: dubaytiy, lug'z, marsiya, masnaviy, muammo, muashshar, munozara, munshaot, murabba', musaddas, musallas, musamman, muxammas, muxammas qasida, sayohatnoma, tarji'band, tarona, ta'rix, tuyuq, fard, qasida, qit'a, g'azal, holot. BOSHA ATAMALAR: bayoz, badiha, band, bayt, baytbarak, da'bi tasnif, debocha, devon, kashkul, kitoba, kulliyot, malik ul kalom, malik us shuaro, manoqib, masnu', unojot, muxtara', mushoara, nasib, na't, poetik fetish, ranglar ramzi, sababi ta'lif, tavorud, tazkira, tatabbu', tashbib, xamsa, xasiy, o'lan, hamd.

Xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, bu asar o'zbek mumtoz adabiyoti o'rganish va tushunish uchun muhim manbalardan bir hisoblanadi. Ham jurnla va yangilangan nashrlar orasidagi yutuqlar o'zgacha: jurnaldagi maqolalarda arab alifbosi orqali berilgan atama va tushunchalarni ko'z oldimizga keltira olsak, yangi nashrlarda o'quvchi ko'z oldida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan savollarga o'rin qolmaydi. Arxivni tekshirish jarayonida olimning **qo'sh zulqofiyatayn, ramz ruq'a (ruqaot) ma'naviy va lafziy san'atlar** nomli qo'lyozma maqolalari kiritilmay qolgani aniqlandi. Bular kelgusi tadqiqotlarda tadqiq etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoqubjon Is'hoqov. "So'z san'ati so'zligi". 2006. – Toshkent : Zarqalam.
2. Yoqubjon Is'hoqov. "So'z san'ati so'zligi". 2014. – Toshkent: O'zbekiston.
3. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1970-yil 1-son.
4. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1970-yil 3-son.
5. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1970-yil 4-son.
6. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1970-yil 5-son.
7. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1970-yil 6-son.
8. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1971-yil 1-son.
9. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1971-yil 2-son.
10. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1971-yil 3-son.
11. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1971-yil 4-son.
12. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1971-yil 6-son.
13. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1972-yil 1-son.
14. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1972-yil 2-son.
15. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1972-yil 4-son.
16. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1972-yil 5-son.
17. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 1973-yil 1-son.

